

Міністерство освіти і науки України
Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка
Університет прикладних наук Анхальт (Німеччина)
Ченстоховський політехнічний університет (Польща)
Жешувський університет (Польща)
Остравський університет (Чехія)
Інститут модернізації змісту освіти
Інститут цифровізації освіти НАПН України

***Сучасні цифрові технології та
інноваційні методики навчання:
досвід, тенденції, перспективи***

Збірник тез XV Міжнародної науково-практичної
інтернет-конференції

Тернопіль
10 квітня
2025

Усі матеріали подаються в авторській редакції

Рекомендовано до друку вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (протокол № 10 від 29 квітня 2025 року)

Рецензенти:

Наталя МАЛАНЮК – доктор педагогічних наук, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вищої математики математичного моделювання Державного університету телекомунікацій

Михайло КАСЯНЧУК — доктор технічних наук, професор, професор кафедри кібербезпеки Західноукраїнського національного університету.

Ігор ГЕВКО – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри комп'ютерних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Тернопіль, 10 квітня, 2025 р. Тернопіль : ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2025. 328 с.

У збірнику містяться матеріали подані на XV Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» у яких представлено досвід та сучасні напрацювання науковців різного профілю, що використовують цифрові технології у своїй професійній діяльності та розкривають досвід, тенденції, перспективи сучасних цифрових й інноваційних технологій навчання.

Матеріали збірника будуть корисними для викладачів, здобувачів освіти, аспірантів, молодих науковців та всіх, хто цікавиться питаннями професійного становлення й підготовки сучасного компетентного фахівця. Збірник укладено з підготовлених матеріалів, наданих авторами. Відповідальність за наукову коректність і оригінальність, повноту і точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв та стиль викладення матеріалу несуть автори публікації.

РЕДАКЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Оксана РОМАНИШИНА – доктор педагогічних наук, професор кафедри інформатики та методики її навчання, голова оргкомітету (м. Тернопіль, Україна).

Надія БАЛИК – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Валерій ГАБРУСЄВ – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Галина ГЕНСЕРУК – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Оксана КАРАБІН – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Микола КАРПІНСЬКИЙ – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та автоматики, Техніко-гуманістична академія (м. Бельсько-Бяла, Польща).

Сергій МАРТИНЮК – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

Ганна СКАСКІВ – асистент кафедри інформатики та методики її навчання (м. Тернопіль, Україна).

© Автори статей, 2025

© Фізико-математичний факультет,
ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2025

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ.....	12
ABOUT THE VIDEO CONTENT DEVELOPMENTM ALGORITHM	12
Dilna Natalia Leshchuk Svitlana	
COMPUTER MATHEMATICS TOOLS AS A TOOL IN THE STUDY OF DIFFERENTIAL EQUATIONS	15
Kužel Sergiusz Grod Ivan	
ON THE ISSUE OF FOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION AND COMPETENCE OF A VETERINARY STUDENT	17
Podoliak Mykhailo	
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РОБОТІ ІНЖЕНЕРА-ПЕДАГОГА.....	20
Бідун Борис Васильович	
ВЕБ-КВЕСТИ В АЛГЕБРІ: ЯК ПОЄДНАТИ НАВЧАННЯ ТА ПЕРЕВІРКУ ЗНАНЬ В ЦИФРОВОМУ ФОРМАТІ	22
Винницька Марта Юріївна Гоменюк Ганна Володимирівна	
АНАЛІЗ БЕЗПЕКОВИХ РІШЕНЬ ЗАХИСТУ ШКІЛЬНИХ МЕРЕЖ	24
Волос Ігор Петрович Василенко Ярослав Пилипович	
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ	28
Гавришків Надія Григорівна Слепцова Ольга Ярославівна	
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ.....	31
Ганжелюк Тарас Михайлович Карабін Оксана Йосифівна	
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ.....	34
Гарбич Ярослав Володимирович	
MOODLE ЯК ПЛАТФОРМА ЦИФРОВОГО МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ	36
Глинська Марина Любомирівна Чубей Олександра Орестівна	
СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА САМОРОЗВИТКУ	40
Гришук Назар Володимирович Габрусев Валерій Юрійович	
ПРО ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ТЕОРІЇ ГРАФІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ	42
Данильчук Олександр Іванович Грод Інна Миколаївна	
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТИ: ВИКОРИСТАННЯ ІГОР-СИМУЛЯТОРІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК	44
Джуга Денис Євгенійович Мартинюк Сергій Володимирович	
ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОГО ДИЗАЙНУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ	47
Дмитрів Андрій Володимирович Мартинюк Сергій Володимирович	

ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ у ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ.....	49
Зарембіцький Олександр Юрійович	
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ...	51
Іваноньків Мар'яна Богданівна Гоменюк Ганна Володимирівна	
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ	54
Іваськевич Руслан Романович Шмигер Галина Петрівна	
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ	56
Кавка Людмила Тарасівна Карабін Оксана Йосифівна	
АВТОРСЬКИЙ РОЗВИВАЛЬНИЙ КУРС «ПОДОРОЖ В КРАЇНУ МОЇХ ЧУДЕС».....	59
Кацарська Вікторія Анатоліївна	
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ	61
Кісів Наталія Степанівна Федчишин Ольга Михайлівна	
РОЗВИТОК ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ	64
Ковальчук Ольга Ярославівна Іваницький Роман Іванович	
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ	68
Кудінов Микола Валерійович Ачкан Віталій Валентинович	
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ: ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ЗМІНЮЮТЬ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ.....	71
Кульчинська Наталя Зіновіївна Ятчук Марія Андріївна	
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ КОМП'ЮТЕРНИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВ'ЯЗУВАННЯ АСТРОНОМІЧНИХ ЗАДАЧ	74
Кульчицький Роман Володимирович Мохун Сергій Володимирович	
ПРОЦЕС ФОРМАЛІЗАЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ	76
Куций Сергій Володимирович Грод Інна Миколаївна	
ВІЛЬНОПОШИРЮВАНЕ ТА ПРОПРІЄТАРНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗВУКОРЕЖИСЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	79
Лещук Назарій Романович	
МЕТОД СКРАЙБІНГУ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ	81
Лучко Володимир Миколайович Житарюк Іван Васильович	
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ 3D КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРИ У СЕРЕДОВИЩІ GODOT.....	83
Майстренко Аліна Андріївна Карабін Оксана Йосифівна	
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ	85
Мартинюк Андрій Сергійович Генсерук Галина Романівна	

наук.-практ. Інтернет-конф. (30 квітня 2020). URL: <http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua> (дата звернення 10.03.2025).

З. Хребтова А. А., Шуть А. О., Солоха О. В. Логіка як елемент юридичних міркувань та її застосування у процесі складання юридичних документів. *Науковий вісник Ужгородського Національного Університету*. Серія Право, 2024. Вип. 83, ч. 3. С. 434–438.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ЗА УМОВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Кудінов Микола Валерійович

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри фізики, математики та методики навчання,

Бердянський державний педагогічний університет,
nickbestforever@gmail.com

Ачкан Віталій Валентинович

доктор педагогічних наук, професор кафедри математики та методики її навчання,
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка,
achkan_vitaliy@tnpu.edu.ua

Однією з інновацій, яка все активніше впроваджується в освітній процес є сервіси штучного інтелекту. Інтеграція штучного інтелекту в освіту пропонує такі переваги, як індивідуалізація навчання, створення нових методичних можливостей. З іншого боку, постає проблема дотримання принципів академічної доброчесності за умов як очного, так і особливо, дистанційного навчання, коли викладач не може перевірити автора створеної відповіді чи навчального контенту.

Окремі аспекти використання штучного інтелекту на різних рівнях математичної освіти досліджувались у розвідках І. Акуленко і Н. Тарасенкової, І. Воротникової [1], М. Стойки і Ю. Петечук [5], Т. Лукашової і М. Друшляк [3], М. Zreik а також групи авторів J. Slade, S. Byers, K. Becker-Blease, R. Gurung.

Н. Тарасенкова та І. Акуленко у ході дослідження інтерактивної складової методичної підготовки майбутнього вчителя математики розглянули методичні можливості використання та обмеження щодо використання сервісів із вбудованим штучним інтелектом.

Т. Лукашова та М. Друшляк розглянули питання використання штучного інтелекту як інструменту розвитку критичного мислення майбутніх учителів математики на прикладі використання чату ChatGPT при вивченні теми «Доведення нерівностей» [3].

Схоже дослідження здійснили М. Стойка та Ю. Петечук [5], які проаналізували можливості використання чату ChatGPT для створення математичних завдань, розкрили потенціал і окреслили проблемні моменти у використанні чату для автоматизації створення математичних завдань з декількох тем шкільного курсу математики.

І. Воротникова розглянула ставлення вчителів природничо-математичних дисциплін до впровадження програм штучного інтелекту, продемонструвала

готовність вчителів обирати, оволодівати та впроваджувати інструменти штучного інтелекту на уроках математики [1].

М. Zreik обґрунтував доцільність використання інструментів штучного інтелекту для індивідуалізації навчання, організації інтерактивного навчального середовища, удосконалення навчальних програм.

Схожою є робота групи авторів J. Slade, S. Byers, K. Becker-Blease, R. Gurung, які обґрунтували доцільність використання штучного інтелекту для створення індивідуальної освітньої траєкторії навчання учнів на уроках математики.

Різним аспектам академічної доброчесності у процесі використання штучного інтелекту присвячені роботи A. Barrientos, M. Del Mundo, H. Inoferio, M. Adjid, H. Hajan, M. Ullong, D. Alih, B. Abdulmajid, M. Espartero [10], T. Waltzer, R. Cox, G. Heyman, A. Dhruv, S. Saha, S. Tyagi, V. Jain [11], R. Kumar, S. Eaton, M. Mindzak, R. Morrison, A. Katsantonis, I. Katsantonis, D. Avello-Sáez, N. Lucero-González, I. Villagrán.

Як слушно зазначають A. Barrientos, M. Del Mundo, H. Inoferio, M. Adjid, H. Hajan, M. Ullong, D. Alih, B. Abdulmajid, M. Espartero, використання інструментів генеративного штучного інтелекту (GAI), таких як ChatGPT, може підірвати академічну доброчесність, якщо студенти використовують їх для нечесного виконання завдань.

T. Waltzer, R. Cox, G. Heyman дослідили проблему визначення чи створено певний контент штучним інтелектом, що підвищує з дотримання академічних стандартів.

Ми поділяємо думку A. Dhruv, S. Saha, S. Tyagi, V. Jain та R. Kumar, S. Eaton, M. Mindzak, R. Morrison, що потенціал штучного інтелекту для сприяння плагіату та іншим формам академічної неправомірної поведінки вимагає розробки надійних етичних рамок і політик. При цьому як зазначають M. Zreik та A. Katsantonis, I. Katsantonis доцільним є навчання майбутніх вчителів математики розпізнавати та вирішувати етичні наслідки штучного інтелекту в освіті.

Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: дослідити академічну доброчесність майбутніх учителів математики за умов дистанційного навчання. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження (розробка питань, порівняння і аналіз відповідей здобувачів з відповідями пошукових систем і систем штучного інтелекту).

На початковому етапі дослідження ми вирішили визначитися з розповсюдженістю пошукових систем і систем штучного інтелекту, які можуть бути використані здобувачами задля недоброчесної академічної поведінки. Згідно з аналізом сервісу StatCounter, Google є беззаперечним лідером із часткою 90,1 %. Bing займає друге місце, маючи 3,97 % ринку. Yandex та Yahoo! розподілили між собою 2,24 % і 1,3 % відповідно. Baidu, хоч і є популярним у Китаї, має лише 0,83 % глобального ринку. На відміну від пошукових систем, для яких існують чіткі дані про ринкові частки, лише деякі ресурси надають

статистику та аналітику щодо використання ШІ. TargetTrend надає статистичні дані та тенденції у сфері ШІ, включаючи вплив на бізнес, використання, автоматизацію та інвестиції. ForkLog UA повідомляє про дослідження Стенфордського університету щодо світових тенденцій у галузі нейромереж, включаючи кількість випущених моделей та інвестиції в генеративний ШІ [2]. Glazoff надає статистику щодо тенденцій штучного інтелекту, включаючи розмір ринку, темпи зростання та впровадження ШІ в різних галузях [4]. Skim AI аналізує статистичні дані про впровадження генеративного ШІ, включаючи використання ШІ для подолання дефіциту робочої сили та створення нового коду.

На основі аналізу відповідей здобувачів, пошукових систем і систем штучного інтелекту можна сформулювати наступні висновки. Системи штучного інтелекту продемонстрували високий рівень рішень. Gemini показав найкращі результати у візуальних запитах, виконавши 15 із 25 завдань. ChatGPT виявився найефективнішим у роботі з текстовими задачами – також 15 правильних відповідей. Claude має збалансовані показники: 10 правильних відповідей у текстових запитах і 10 – у графічних, демонструючи середній, але надійний рівень продуктивності.

Серед класичних пошукових систем Google і Bing показали схожі результати, хоча Google трохи ефективніший у загальному заліку. Baidu значно відстає: усього 8 правильних відповідей (3 текстових і 5 графічних), Yahoo! має серйозне обмеження – відсутність підтримки пошуку за зображенням.

Результат здобувачів – 21 із 25 завдань – є надзвичайно високим, що свідчить про високий інтелектуальний потенціал учасників експерименту та їхню здатність до креативного і нестандартного мислення.

Проведене дослідження засвідчило, що широке впровадження штучного інтелекту в освітній процес створює як нові можливості для персоналізованого навчання, так і виклики щодо дотримання академічної доброчесності.

Список використаних джерел

1. Воротникова І. П. Професійний розвиток вчителів природничої та математичної галузей з використання штучного інтелекту. *Електронне наукове фахове видання «Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету»*, 2023. № 15. С. 18–34.
2. Дослідники опублікували індекс штучного інтелекту. Forklog. URL: <https://forklog.com.ua/news/doslidnyku-opublikuvaly-indeks-shtuchnogo-intelektu> (дата звернення: 04.04.2025).
3. Лукашова Т., Друшляк М. Штучний інтелект як засіб розвитку критичного мислення майбутніх учителів математики. *Фізико-математична освіта*, 2023. № 38(5). С. 18–25.
4. Найкраща статистика AI за 2024 рік: тенденції штучного інтелекту. URL: <https://glazoff.com/najkrashha-statystyka-ai-za-2024-rik-tendentsiyi-shtuchnogo-intelektu/> (дата звернення: 04.04.2025).
5. Стойка М., Петечук Ю. Використання штучного інтелекту при викладанні математики. *Науковий вісник Ужгородського університету*. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2024. № 2(55). С. 104–110.